

ТОЛСТЫХ Оксана Николаевна

*Центр арктических и сибирских исследований, Социологический институт РАН – филиал Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (С.-Петербург, РФ)
научный сотрудник, кандидат географических наук, доцент;
e-mail: tolstykh.oksana@gmail.com*

БЕЛОВ Дмитрий Викторович

*Центр арктических и сибирских исследований, Социологический институт РАН – филиал Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (С.-Петербург, РФ)
научный сотрудник; e-mail: info@kmns.ru*

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН ЭТНО-ЭКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА (НА МАТЕРИАЛАХ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕРРИТОРИЙ ПРОЖИВАНИЯ АВТОХТОННЫХ НАРОДОВ)

В статье предпринята попытка разработать географическую модель организации зон этно-эко-рекреационного типа на примере отдельных территорий проживания автохтонных народов Крайнего Севера с целью её адаптации в российских условиях и масштабирования в регионах Российской Арктики. Гипотеза исследования предполагает возможность применения данной модели управления зонами этно-эко-рекреационного типа в пределах Крайнего Севера и Арктической зоны Российской Федерации. В качестве аналога для формирования географической модели предложена территория Канадского Арктического Севера, которая является весьма схожей по природно-климатическим, расселенческим, социально-экономическим характеристикам. При написании статьи авторы опирались на собственный экспедиционный опыт и на материалы, собранные полевым путём: США 2001 г. (территория штата Висконсин, резервация алгонкинского индейского народа – меномини); Канада 2017–2019 гг. (территория провинции Квебек, резервация алгонкинского индейского народа – абенаки); Российская Арктика 2023–2024 гг. (полярные экспедиции «НОРДВИК 2023» и «Чистая Арктика – Восток – 77»). При разработке модели использовались собранные данные социологических и полевых наблюдений, аналитический материал.

Ключевые слова: Крайний Север, Арктическая зона, Россия, зоны этно-эко-рекреационного типа, автохтонные народы, модель, документы стратегического планирования

Для цитирования: Толстых О.Н., Белов Д.В. Географическая модель организации зон этно-эко-рекреационного типа (на материалах полевых исследований территорий проживания автохтонных народов) // Современные проблемы сервиса и туризма. 2024. Т.18. №3. С. 109–122. DOI: 10.5281/zenodo.14812226.

Дата поступления в редакцию: 13 сентября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 20 октября 2024 г.

Oksana N. TOLSTYKH

Center of Arctic and Siberian Research Sociological Institute of the Russian Academy of Science –
branch of the Federal research sociological center of the Russian Academy of Science
(Saint Petersburg, Russia)

PhD in Geography, Research Fellow; e-mail: tolstykh.oksana@gmail.com

Dmitry V. BELOV

Center of Arctic and Siberian Research Sociological Institute of the Russian Academy of Science –
branch of the Federal research sociological center of the Russian Academy of Science
(Saint Petersburg, Russia)

Research Fellow; e-mail: info@kmns.ru

GEOGRAPHICAL MODEL OF ORGANIZING ETHNO-ECO-RECREATIONAL ZONES (BASED ON FIELD RESEARCH IN THE TERRITORIES OF RESIDENCE OF AUTOCHTHONOUS PEOPLES)

Abstract. The article attempts to develop a geographical model for organizing ethno-eco-recreational zones using individual territories of residence of autochthonous peoples of the Far North as an example for the purpose of its adaptation to Russian conditions and scaling in the regions of the Russian Arctic. The hypothesis of the study suggests the possibility of applying this model for managing ethno-eco-recreational zones within the Far North and the Arctic zone of the Russian Federation. The territory of the Canadian Arctic North, which is very similar in terms of natural, climatic, settlement, and socio-economic characteristics, is proposed as an analogue for the formation of a geographical model. When writing the article, the authors relied on their own expedition experience and on materials collected in the field: USA 2001 (territory of the state of Wisconsin, reservation of the Algonquin Indian people - Menominee); Canada 2017-2019 (territory of the province of Quebec, reservation of the Algonquin Indian people – Abenaki); Russian Arctic 2023–2024 (polar expeditions “NORDVIK 2023” and “Chistaya Arctic – East – 77”). The model was developed using collected data from sociological and field observations, analytical material.

Keywords: Far North, Arctic zone, Russia, ethno-eco-recreational zones, autochthonous peoples, model, strategic planning documents

Citation: Tolstykh, O. N., & Belov, D. V. (2024). Geographical Model of Organizing Ethno-Eco-Recreational Zones (Based on Field Research in the Territories of Residence of Autochthonous Peoples). *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 18(3), 109–122. doi: 10.5281/zenodo.14812226. (In Russ.).

Article History

Received 13 September 2024

Accepted 20 October 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

*«The purpose of geography is to provide a view of the whole' earth by mapping the location of places»
Ptolemy (83 AD – 161 AD)*

Введение и постановка проблемы

Несмотря на довольно многочисленные и обширные исследования экономистов-регионалистов и географов-регионалистов, которые посвящены туристско-рекреационной деятельности и районированию потенциально туристских территорий, вопрос о взаимосвязи устойчивого развития территорий проживания автохтонных народов и вовлеченности этих мест в туристскую деятельность с точки зрения экологической составляющей, ещё не решён. Особое значение данная тема приобретает в контексте реализации ключевых федеральных документов стратегического планирования – Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, а также Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года и Экологической доктрины Российской Федерации. Арктика – один из регионов мира, отнесённых экспертами Межправительственной группы ООН по изменению климата к наиболее уязвимым (вместе с островными государствами, Африкой и дельтами африканских и азиатских рек) [2, 7].

В Арктической зоне РФ проживает 19 коренных малочисленных народов¹, и располагаются их объекты историко-культурного наследия, имеющие историческую и культурную ценность общемирового значения. При этом в пункте 5 «Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года»² прямо указывается, что из шести основных национальных интересов РФ в Арктике – один

непосредственно затрагивает поднятую исследовательскую проблему: «охрана окружающей среды в Арктике, защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, проживающих на территории Арктической зоны РФ». Таким образом, оба документа увязывают этнический, экологический и рекреационный компонент в триединую модель, которая будет исследована в данной статье.

Академик А.И. Татаркин [9] обращал внимание, что: «...этнотуризм пока не получил достаточного распространения в районах Крайнего Севера», что говорит о важности данной темы на современном этапе.

В статье М.Ф. Замятиной [3] указывается: «Эколого-экономическое развитие региона реализуется в результате *взаимодействия экономического и природного пространств* (курсив наш. – О.Т., Д.Б.), определяющего условия хозяйствования и качество жизни населения на данной территории. Несомненно, это наблюдение относится к исследуемой модели.

Видный исследователь проблем Арктической зоны РФ А.Н. Пилясов [6] обращает внимание на социально-культурную специфику этого региона, где происходит своеобразное развёртывание экономических систем в суровых условиях природной среды и климата, что требует определённых общих защитных реакций.

Некоторые исследователи (например, [15]) указывают, что в том малом бизнесе, который формируется в Циркумполярном регионе значительно больше социального, социокультурного элемента (культурных традиций и ценностей, идеологических мотиваций), чем это принято на коренной территории.

В теории пространственной и региональной науки, в целом, и в

¹ О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. URL: <https://www.scrf.gov.ru/security/economic/Arctic2035/>

² Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года URL: <https://www.scrf.gov.ru/security/economic/Arctic2035/>

рекреационной и социально-экономической географии, в частности, исследователями разных лет было представлено и сформулировано множество разных подходов типологизации, а также классификации регионов с туристско-рекреационным профилем и соответствующей экономической специализацией.

В частности, д.экон.н. М.Ф. Замятина [4] указывает на необходимость учёта подходов современной теории устойчивого развития при анализе отношений в системе «общество – природа», ведь в 1970-2020-е гг. наблюдается все большая дивергенция между экономическим ростом, сохранением природного капитала, развитием экологического кризиса. Она справедливо отмечает, что одна из причин этого – невосприимчивость традиционной экономики к обострению экологических и социальных проблем, так как цель экономической системы – экономический рост, доход, прибыль.

На сегодняшний день стандартизация терминов в туристско-рекреационной деятельности крайне важна. Формирование данных для прогнозирования развития туризма по видам и сегментам в будущем, оценка влияния туризма на экономику и другие исследовательские процессы происходят на базе учёта статистических данных, анализа туристских потоков по различным видам туризма, изучения рынков спроса и предложения по разнообразным сегментам. В итоге получается, что точные статистические измерения туризма необходимы для определения прямого и косвенного экономического воздействия туризма на дестинации (туристские зоны), планирования и развития туристских ресурсов и инфраструктуры, разработки маркетинговых стратегий, выявления изменений в туристских потоках с точки зрения потребностей и предпочтений рекреантов.

Согласно определению, которое предлагает Всемирная туристская организация (ЮНВТО), «туристский регион» – это

территория, обладающая крупной сетью определённых объектов и услуг, требуемых для организации отдыха, рекреации и оздоровления³. Также ЮНВТО предлагает свою типологию туристских регионов, в основу которой ложатся такие факторы как: природные, культурно-исторические, социально-экономические, этноконфессиональные, рекреационно-оздоровительные [5].

Сарян А.А. и Пустовойтенко С.И. (2017) анализируют термины в работах, представленных отечественными учёными, занимающимися исследованиями территорий, которые специализируются на рекреации и туризме. Большинство из них взаимодополняют друг друга [8]. Например: туристский комплекс, рекреационный комплекс, туристско-рекреационный комплекс, рекреационно-туристский комплекс, территориально-рекреационный комплекс, курортно-рекреационный комплекс, санаторно-курортный комплекс и др. Также довольно широко представлен перечень терминов относительно «системы»: рекреационная система, территориальная рекреационная система и др. Помимо этого, учёными исследуются: особая экономическая зона туристско-рекреационного типа, особая туристско-рекреационная экономическая зона, курортно-туристический район, туристский район, рекреационный район, туристский центр, туристская агломерация, туристский кластер, туристско-рекреационный кластер и мн. др.

В итоге, разнообразие терминов, которое представлено сегодня в научных исследованиях, по большому счету сводится к изучению территории (зоны), которая обладает определённой туристской специализацией. В ряде случаев исследователи определяют для себя основным классификационным критерием локализацию (административно-территориальное деление), а также наличие рекреационных ресурсов данной местности.

Нам близка «Теория туристских территорий» С.С. Хлебникова (2013), которая

³ Thesaurus on Tourism and Leisure Activities. Madrid: WTO, 2001

предлагает типологию туристских территорий «от меньшего к большему»: «туристский центр», «туристская зона», «туристский район», «туристское пространство».

С.С. Хлебников (2013 г.) ставит акценты на необходимость актуализации историко-культурного наследия, на необходимость формирования мотива для посещения рекреационной территории, на важность развития *человеческого капитала* как туристского ресурса территории и ресурса гостеприимства [13].

Ю.А. Веденин о роли человеческого капитала как туристского ресурса говорит следующее: «...Туристский потенциал местности может быть измерен через многообразие и распространённость носителей, рассказывающих о красоте, историческом и литературном богатстве региона, расположенных в нем поселений. В любом регионе, поселении, уголке природы может быть создан полноценный туристский ресурс».

Анализирую важность человеческого капитала для территории, а в особенности его коренного (автохтонного) населения, авторы утверждают, что коренное население местности становится необходимым элементом при формировании туристско-рекреационных зон (ТРЗ) – *зон этно-рекреационного типа (ЗЭРТ)*.

Зона этно-рекреационного типа – этно-рекреационная территория, создаваемая для развития и оказания услуг в сфере туризма и обладающая особенностями организации рекреационной деятельности в связи с сохранившейся этнокультурной средой, традиционными формами хозяйствования, присущих данной местности.

Крайне важным для ЗЭРТ является сохранение не только этнокультурной среды данной территории, но и поддержание окружающей, природной среды. В таком случае ЗЭРТ становится *зоной этно-эко-рекреационного типа (ЗЭЭРТ)* (сформулировано О.Т.). В первую очередь к особым зонам этно-эко-рекреационного типа мы относим резервации (поселения) коренных народов, при посещении которых

необходимо помнить о культурном сознании, толерантном отношении к незнакомому этносу и его культуре, а также бережно относиться к природным богатствам территории.

Р.З. Хайруллина (2009 г.) так пишет о «резервации»: это определённая территория, где проживает автохтонное население, «микро-сообщество», сформировавшее самостоятельную систему ценностей, связей и отношений, позволяющее удовлетворить потребности этого сообщества (общины) на разных уровнях [12].

Формирование этно-эко-рекреационных зон в пределах резерваций автохтонного населения имеет определённые характеристики:

- возможность формирования ЗЭЭРТ как на одном, так и на нескольких участках территорий муниципальных образований, т.к. территориальное расположение резерваций чаще всего зависит не от административно-территориального деления страны, а от этнокультурного ареала проживания общины;
- возможность формирования ЗЭЭРТ на территории земельных участков, находящихся в собственности представителей общины;
- возможность формирования ЗЭЭРТ в пределах резервации с объектами инфраструктуры (жилой фонд, ресторанный блок и др.), находящихся в различных формах собственности, включая частную (представители общины);
- возможность формирования ЗЭЭРТ на земельных участках, принадлежащих общине, которые могут относиться к землям с особо охраняемым статусом (ООПТ).

Все территории, на которых организовывается рекреационное природопользование, характеризуются определённым туристско-рекреационным потенциалом. Он формируется на базе туристских, рекреационных ресурсов и условий.

Данные и методы

Общегеографические методы исследования, обладающие по мнению З.Е.

Дзенсиса (1980) [1] наибольшей интегральной способностью, применялись нами в исследовании, а именно сравнительно-объяснительный, картографический, метод районирования.

Используя сравнительно-объяснительный метод, мы смогли исследовать многие стороны территориальной организации жизнедеятельности поселений автохтонных районов Крайнего Севера и спрогнозировать развитие региональной рекреационной системы в Арктике как в рамках канадского кейса, так и в рамках российского, основываясь на модели организации зон этно-эко-рекреационного типа. На основе полученных данных в рамках экспедиционных поездок по Канадскому Северу (2017–2019 гг.) и по Российской Арктике (2023–2024 гг.) была разработана модель особого типа рекреационного природопользования в туристских арктических зонах.

В качестве человеческого капитала рассматривались общины – резервации (поселения), неравномерно располагающиеся по территориям Канадского Севера и Российской Арктике.

На наш взгляд территориальный подход является связующим в предлагаемой методологии. Субстратом жизнедеятельности населения является территория, которая как естественно – историческое образование насыщается социальными компонентами, именно на определённой территории происходит фокусирование процессов взаимодействия компонентов в регионе.

Методологической основой в исследовании для решения задач территориальной организации зон этно-эко-рекреационного типа и рекреационного природопользования служил метод типологии.

Результаты исследования и их анализ

На территории поселений коренных народов Канады туристская деятельность, а также рекреационное природопользование начали активно развиваться только лишь несколько десятилетий назад. Современный этнокультурный облик канадских коренных народов, представленный на сегодняшний день в туристской отрасли для популяризации традиций, обычаев, финансовой заинтересованности обеих сторон (аборигенного населения и государства), лишь в малой степени отражает различия некогда существующих традиционных культур в пределах историко-культурных ареалов [10]. После долгой и целенаправленной ассимиляции автохтонного населения наступило разрушение традиционных укладов жизни и исчезновение или изменение культурного своеобразия многих индейских групп.

В 2015 г. была основана Ассоциация Туризма Коренных Народов Канады (Indigenous Tourism Association of Canada (ITAC))⁴, главной целью которой определено улучшение социально-экономического положения коренных народов в 10 провинциях и 3 территориях Канады. Ассоциация фокусируется на создании партнёрских отношений между иными ассоциациями, организациями, правительственными ведомствами и лидерами отрасли со всей Канады для поддержки роста туризма коренных народов в стране.

На начало 2017 г. не менее 1875 предприятий коренных народов были включены в обслуживание туристского этнокультурного сектора автохтонных народов Канады, а в смежных отраслях работало порядка 39000 человек. Совокупный прямой экономический доход (ВВП) в 2019 г. от туристского аборигенного сектора составил более 1,7 млрд долл.⁵

⁴ Ассоциация туризма коренных народов Канады (Indigenous Tourism Association of Canada) <https://indigenoustourism.ca/corporate/about-itac/> (дата обращения: 07.09.2023)

⁵ Ассоциация туризма коренных народов Канады (Indigenous Tourism Association of Canada) https://indigenoustourism.ca/corporate/wp-content/uploads/2019/05/10266_IndigenousTourismSector_RPT.pdf (дата обращения: 07.09.2023)

По прогнозам Ассоциации Туризма Коренных Народов Канады доходы от туристского аборигенного сектора к 2024 г. могут составить 2,2 млрд. долл. Все эти результаты будут получены только путём слаженной работы многих структур, в том числе государственной и провинциальной поддержки.

Параллельно с управленческими процессами происходит возрождение и восстановление объектов этнического характера, открываются музеи культур многих канадских племён, популяризируются фестивали, племенные торжества. В связи с этим государство встало на путь тщательного изучения ресурсной базы аборигенного туризма и экологического туризма. В долгосрочной перспективе решающую роль в упрочении поступательной динамики аборигенного туризма призваны сыграть этнокультурные тематические парки. В этом убеждает анализ опыта других стран в развитии этнокультурного и экологического туризма за последние десятилетия.

Вовлеченность аборигенного населения Канады в туристскую деятельность можно определить как область теории и практики, связанную с поиском оптимальных режимов использования природных ресурсов в туристских целях. В связи с активным развитием туристской деятельности в пределах зон проживания представителей коренных народов Канады совершенно необходимым становится определение тех сложностей, которые могут влиять на дальнейшее рекреационное природопользование (табл. 1).

Канада вызывает особый интерес с точки зрения организации туристской деятельности на территории резерваций (поселений) коренных народов. Ее природные комплексами, комфортные с точки зрения рекреационного природопользования, климатические условия, естественные уникальные ландшафты, памятниками

природы, заповедные территории, объекты историко-культурного наследия позволяют организовать полифункциональную круглогодичную рекреацию.

В результате обширного перечня форм занятости коренного населения Канады в туристском секторе произошло то, что стали образовываться туристские зоны с особыми этнокультурными ареалами – *зоны этно-эко-рекреационного типа*.

На рис. 1 представлена авторская географическая модель зон этно-эко-рекреационного типа в туристских регионах Канады на примере поселений автохтонных народов (*сформулировано О.Т.*). За основу территориальной единицы (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И) можно взять административные регионы любой из провинций Канады (их 10: Квебек, Онтарио, Нью-Брунсуик, Остров Принца Эдуарда, Новая Шотландия, Остров Ньюфаундленд и Лабрадор, Манитоба, Саскачеван, Альберта и Британская Колумбия) или любой из северных территорий Канады (их 3: Нунавут, Юкон и Северо-Западные территории).

На примере провинции Квебек и её административных регионов будет предложено объяснение данной схемы-модели. Провинция Квебек разделена на 17 административных регионов: Низовье Святого Лаврентия (фр. Bas-Saint-Laurent), Сагэней – Озеро Сен-Жан (фр. Saguenay – Lac-Saint-Jean), Капиталь-Насьональ (фр. Capitale-Nationale), Мориси (фр. Mauricie), Эстри (фр. Estrie), Монреаль (фр. Montréal), Оттава (фр. Outaouais), Абитиби – Темискаминг (фр. Abitibi-Témiscamingue), Кот-Нор (фр. Côte-Nord), Север Квебека (фр. Nord-du-Québec), Гаспези – Острова Мадлен (фр. Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine), Шодьер-Аппалачи (фр. Chaudière-Appalaches), Лаваль (фр. Laval), Ланодьер (фр. Lanaudière), Лаврентиды (фр. Laurentides), Монтережи (фр. Montérégie), Центр Квебека (фр. Centre-du-Québec).

Таблица 1 – Основные проблемы, возникающие в пределах зон этно-эко-рекреационного типа (на примере резерваций коренных народов Канады)

Table 1 – The main problems arising within the zones of ethno-eco-recreational type (using the example of the reserves of the indigenous peoples of Canada)

<i>Проблема</i>	<i>Краткая характеристика</i>
Не выявленный статус территории	В целом, размеры резерваций в Канаде составляют лишь 0,4% от всей территории страны. Данное обстоятельство зачастую не позволяет аборигенным общинам развивать традиционное хозяйство, которое исторически сложилось в условиях использования гораздо более обширных территорий с лесами, охотничьими и рыболовными угодьями. Причины сложившейся ситуации кроются в хозяйственной и экономической привлекательности данных территорий для государства и частных предпринимателей
Право на землю и природные ресурсы территории	К числу так называемых аборигенных прав относится прежде всего право на землю и природные ресурсы. Вопрос о праве собственности автохтонных народов на земли, отведённые под резервации, в Канаде крайне сложен и является предметом споров, судебных тяжб и общественных дискуссий. В соответствии с законодательством Канады, Министерство по делам аборигенов уполномочено выдавать сертификаты на временное пользование или постоянное пользование землями в резервациях, продлевать или аннулировать их. Концепция аборигенных прав также распространяется на право заниматься охотой и рыбной ловлей, так как данные промыслы играют существенную роль в устройстве жизни и хозяйственном укладе аборигенов
Отсутствие чёткого перечня территорий в рамках резерваций, которые вовлечены в туристскую деятельность и рекреационное природопользование	На сегодняшний день не существует единого документа, где были бы представлены списки территорий, принадлежащие коренным народам Канады с определением рекреационного статуса зон и участков
Отсутствие внимания к изучению и разработке нагрузки на природный комплекс со стороны отдыхающих и выработке предельно допустимых норм рекреационных нагрузок для различных типов ландшафтов	Вопрос об установлении территориальных типов природопользования решается двумя путями: <ul style="list-style-type: none"> • через типологию земель рекреационного назначения; • путём разработки системы функционального зонирования территорий
Внутренняя трудовая миграция аборигенного населения	Одной из существенных причин переезда аборигенного населения из резерваций в города становится трудовая миграция. Общины и сами резервации, территориально удалённые от крупных промышленных или иных зон, не способны на сегодняшний день дать постоянный заработок представителям коренных народов
Неравномерность «распределения» турпотока в резервациях в разные периоды года	Наблюдаются для разных племён наиболее или наименее активные периоды посещения резерваций туристами. Связано это как с историческими событиями, которые освещаются на костюмированных представлениях, праздниках, гуляниях, так и со спецификой сезона, погоды и др. факторов
Отсутствие перечня туристских зон с особым типом рекреационного природопользования на территории резерваций коренных народов	В современных условиях ведения туристского бизнеса, а также организации рекреационного природопользования на территории резерваций автохтонных народов Канады совершенно необходимым становится проведение функционального зонирования, при котором максимально удовлетворялись бы рекреационные потребности рекреантов, но не в ущерб главному ресурсу туризма – природным комплексам

Каждый из административных регионов Квебека приравнивается нами к сектору А, Б, В и т.д. на рис 1. Делается это для простоты объяснения схемы. Подробное

описание сегментов географической модели этно-эко-рекреационного типа на примере поселений автохтонных народов представлено в табл. 2.

- 1 – Поселение автохтонного народа «открытого типа N», вовлечённых в туристскую деятельность
- 2 – Поселение автохтонного народа «открытого типа S», вовлечённых в туристскую деятельность
- 3 – Поселение автохтонного народа «закрытого типа Z», отвергающая своё участие в туристской деятельности
- 4 – Поселение автохтонного народа «открытого типа N», вовлечённых в туристскую деятельность с особой интенсивностью
- 5 – Поселение автохтонного народа «открытого типа S», вовлечённых в туристскую

- 6 – Партнёрские взаимоотношения (взаимосвязи) автохтонных народов поселений «открытого типа N» и «открытого типа S» в туристской деятельности
- 7 – Буферные зоны между поселениями «закрытого типа Z» и «открытого типа N», «открытого типа S»
- 8 – Участки (зоны) особо охраняемых природных территорий
- 9 – Участок потенциально интересный для развития туризма
- 10 – Границы зоны этно-рекреационного типа

Рис. 1 – Географическая модель зон этно-эко-рекреационного типа в туристских регионах на примере поселений автохтонных народов (сост. О.Н. Толстых)

Fig. 1 – Geographical model of ethno-eco-recreational zones in tourist regions using the example of settlements of indigenous peoples (© O. N. Tolstykh)

Таблица 2 – Подробное описание сегментов географической модели этно-эко-рекреационного типа на примере поселений автохтонных народов

Table 2 – Detailed description of the segments of the geographical model of the ethno-eco-recreational type using the example of settlements of autochthonous peoples

<i>Сегмент на схеме</i>	<i>Подробное описание сегмента на схеме (рис. 1)</i>
Сегмент А	Административный регион провинции, обладающий особо охраняемыми природными территориями (ООПТ), которые как уже вовлечены в туристскую деятельность, так и могут быть рассмотрены в качестве перспективных территорий для развития рекреационного природопользования
Сегмент Б	Административный регион провинции, обладающий буферной зоной, которая располагается между территориями, как вовлечёнными в туристскую деятельность, так и категорически отвергающих данный вид деятельности
Сегмент В	Административный регион провинции, обладающий поселениями автохтонных народов, которая с особой интенсивностью вовлечена в туристскую деятельность
Сегмент Г	Административный регион провинции, обладающий поселениями, как вовлечёнными в туристскую деятельность, так и категорически отвергающих данный вид деятельности; также в данном секторе располагается часть территории большой зоны этно-рекреационного типа
Сегмент Д	Административный регион провинции, обладающий поселениями автохтонного народа, который вовлечён в туристскую деятельность с особой интенсивностью, а также поддерживающий партнёрские взаимоотношения (взаимосвязи) с близлежащими поселениями других племён
Сегмент Е	Административный регион провинции, обладающий поселениями, которые не желают развивать туристскую деятельность на территории своего поселения
Сегмент Ж	Административный регион провинции, обладающий поселениями, которые как уже вовлечены в туристскую деятельность с разной степенью активности
Сегмент З	Административный регион провинции, обладающий поселениями, отвергающей туристскую деятельность, несмотря на близость расположения территорий, потенциально успешных для развития туристской деятельности
Сегмент И	Административный регион провинции, обладающий поселениями, которые уже вовлечены в туристскую деятельность с разной степенью активности и имеющих связи с соседними племенами и поселениями

Практически каждый административный регион провинции Квебек обладает на своей территории поселениями автохтонных народов. Какой-то регион обладает большим количеством, какой-то меньшим. Взаимосвязи между поселениями могут быть, а могут полностью отсутствовать. Но очевидным становится то, что *зоны этно-эко-рекреационного типа* – это территории, где происходят постоянные межэтнические контакты. Какова интенсивность этих контактов, форма сотрудничества, продолжительность или периодичность – это все вопросы, на которые необходимо находить ответы, для более чёткой проработки и формирования модели особого типа рекреационного природопользования

в туристских зонах.

В нашем случае на рис. 1 этнический ареал надо считать частным случаем культурного. Разные этносы представлены в виде областей их расселения – этнических ареалов, которые могут пересекаться, накладываться один на другой либо располагаться изолированно. В случае с этносами уместна общегеографическая трактовка понятия «ареал», однако в его свойствах и характеристиках обнаруживается сходство с биогеографическими ареалами.

Основными действующими объектами природопользования в целом, и рекреационного природопользования в том числе, в этих зонах являются различающиеся между собой приграничные этносы.

Разнообразные этносферы поддерживаются многообразием природных ландшафтов, взаимодействием культур этносов. Этнические населённые пункты в каждом регионе имеют свои территории, а их современная динамика развития тесно связана с природопользованием, а также с рекреационным и туристским природопользованием.

В пределах поселений автохтонных народов, анализ и оценка рекреационных ресурсов, кроме учёта условий, должна включать: определение уровня освоенности, площади распространения ресурсов, возможность и ритмичность эксплуатации, необходимые мероприятия по рекультивации и благоустройству, необходимо учитывать тип рекреационной деятельности (туризм, активные виды спорта и др.).

Санитарно-гигиеническое и санитарно-техническое состояние, размер территории позволяют регулировать масштабы рекреационного использования, осуществлять функциональное планирование территории.

Для управления сетью рекреационных объектов на территории необходимо создание единой государственной геоинформационной системы, на основе которой будет осуществляться координирование всей дальнейшей деятельности конкретных природопользователей, рекреантов, туристов, посетителей.

Создание геоинформационной системы должно проводиться на основе ландшафтного кадастра, при этом элементарными единицами исследования в рамках административно-территориального деления могут стать элементы рекреационной сети - отдельные естественные и антропогенные территории, объекты историко-культурного наследия, инженерная, транспортная инфраструктура и т. д.

Ландшафтный кадастр по необходимости должен включать оценку рекреационной комфортности, которая содержит категории экологической комфортности (геоморфологические характеристики, климат, растительный и животный мир, пейзажная

выразительность); экономической комфортности (транспортная инфраструктура, инженерная инфраструктура, питьевое водоснабжение и т. д.).

Территориальная реализация экономических и экологических принципов в вопросах рекреационного природопользования должна строиться на основе выделения экологического каркаса территории, составной частью которого должны являться рекреационно – природоохранные земли [14].

При этом экологический каркас выступает как основной способ поддержания территориального экологического равновесия и как один из видов экологической инфраструктуры и должен иметь статус особого типа природоохранно-рекреационной системы.

В границах этих систем необходимо выделять земли рекреационного назначения, экономическая кадастровая оценка которых может проводиться на основе методики кадастровой оценки земель рекреационного назначения.

Административно-правовое регулирование и экологический аудит осуществляются федеральными или провинциальными структурами. На основе имеющейся базы данных, с одной стороны федеральные органы осуществляют лимитирование природопользования в границах зон поселений, с другой стороны конкретные природопользователи осуществляют рекреационный менеджмент и маркетинг.

Заключение

Арктическая зона и Крайний Север РФ характеризуется особенностями, среди которых отмечаются: экстремальные природно-климатические условия, низкая плотность населения, климатические изменения, высокая чувствительность экологических систем к внешним воздействиям, появление новых экономических возможностей и др. В этой связи возникает важнейшая задача – создать баланс между поступательным экономическим развитием, сбережением арктической природы и сохранением её уникальных, хрупких

экосистем этого уникального региона.

Зоны этно-эко-рекреационного типа – это территории, где происходят постоянные межэтнические и социальные контакты весьма специфического характера. Какова интенсивность этих контактов, форма сотрудничества, продолжительность или периодичность – это все вопросы, на которые необходимо находить ответы, для более чёткой проработки и формирования модели особого типа рекреационного природопользования в туристских зонах.

Многообразие культур коренных

народов может образовывать своего рода мозаику на определённых участках и территориях. Все этнокультурные группы коренных народов за период своего формирования и развития прошли путь адаптации к ландшафтам, что в свою очередь определило их традиционное природопользование.

Управление рекреационным природопользованием на территории поселений автохтонных народов может строиться на основе структурной модели, в которой выделяются блоки, составляющие элементы методической базы и отвечающие за наблюдение, анализ, прогноз и управление.

Список источников

1. Дзенсис З.Е. Методология и методика социально-экономикогеографических исследований. Рига: Зинанте, 1980. 262 с.
2. Зайков К.С., Кондратов Н.А., Кудряшова Е.В., Липина С.А., Чистобаев А.И. Сценарии развития арктического региона (2020–2035 гг.) // Арктика и Север. 2019. №35. С. 5-24. doi: 10.17238/issn2221-2698.2019.35.5.
3. Замятина М.Ф. Эколого-экономическое развитие регионов в контексте современных вызовов // Экономика и управление. 2019. №3(161). С. 23-31.
4. Замятина М.Ф. Экологическая компонента социального сектора экономики региона в контексте устойчивого развития // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. 2021. №4(67). С. 4-18. doi: 10.52897/2411-4588-2021-4-4-18.
5. Кузнецов Л.А. Формирование интегрированной системы продвижения крупного туристского центра на российском и международном рынках туристских услуг: Дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / С.-Петербург. гос. экон. ун-т.-СПб., 2014. 240 с.
6. Пилясов А.Н., Кибенко В.А. Оленеводы-предприниматели: трудный путь к обретению экономической самостоятельности // Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. 2020. №1(106). С. 20-46. doi: 10.26110/ARCTIC.2020.106.1.003.
7. Российская Арктика: современная парадигма развития / А.И. Татаркин, Н.Я. Петраков, В.А. Цветков [и др.]. СПб: ООО "Нестор-История", 2014. 844 с.
8. Сарян А.А., Пустовойтенко С.И. Туристско-рекреационный комплекс: классификация рекреационных территорий // Теоретическая и прикладная экономика. 2017. №2. С. 64-78. doi: 10.25136/2409-8647.2017.2.22792.
9. Татаркин А.И., Логинов В.Г., Захарчук Е.А. Социально-экономические проблемы освоения и развития российской Арктической зоны // Вестник Российской академии наук. 2017. Т.87. №2. С. 99-109. doi: 10.7868/S086958731701011X.
10. Толстых О.Н. Роль культуры коренных народов Канады в формировании туристского интереса // Проблемы и перспективы развития туризма в Российской Федерации: Сб. науч. тр. Симферополь: КФУ им. В.И. Вернадского, 2020. С. 414-418.
11. Толстых О.Н. Этнокультурные территориальные комплексы на примере коренных народов провинции Квебек (Канада) // Международный демографический форум: Мат. заседания, Воронеж, 22–24.10.2020. Воронеж: Цифровая полиграфия, 2020. С. 498-503.
12. Хайруллин Р.З. Аборигенное население в структуре канадского общества // Социальная политика и социология. 2009. №2(44). С. 33-46.
13. Хлебников С.С. Формирование ресурсного потенциала туристских территорий: Автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05 / Сочинский гос. ун-т. Сочи: Редакционно-издательский центр ФГБОУ ВПО «СГУ», 2013. 28 с.

14. Цыщук Е.А., Кружалин В.И., Шабалина Н.В. Организация проектной деятельности в сфере туризма: муниципальный уровень. М.: ООО «Издательский сервис», 2019. 120 с.
15. Dana L.P., Åge Riseth J. Reindeer herders in Finland: Pulled to community-based entrepreneurship and pushed to individualistic firms // *The Polar Journal*. 2010. Vol.1. Iss.1. Pp. 108-123. doi: 10.1080/2154896X.2011.568795.

References

1. Dzensis, Z. E. (1980). *Metodologiya i metodika sotsialino-ekonomgeograficheskikh issledovanij [Methodology and methods of socio-economic geographic research]*. Riga: Zinante. (In Russ.).
2. Zaikov, K. S., Kondratov, N. A., Kudryashova, E. V., Lipina, S. A., & Chistobaev, A. I. (2019). Stsenarii razvitiya arkticheskogo regiona (2020–2035 gg.) [Scenarios for the development of the Arctic region (2020–2035)]. *Arktika i Sever [Arctic and North]*, 35, 5-24. doi: 10.17238/issn2221-2698.2019.35.5. (In Russ.).
3. Zamyatina, M. F. (2019). Ekologo-ekonomicheskoe razvitie regionov v kontekste sovremennykh vyzovov [Regional Environmental and Economic Development in the Context of Contemporary Challenges]. *Ekonomika i upravlenie [Economy and Management]*, 3(161), 23-31. (In Russ.).
4. Zamyatina, M. F. (2021). Ekologicheskaya komponenta sotsialinogo sektora ekonomiki regiona v kontekste ustojchivogo razvitiya [The Ecological Component of the Social Sector of the Regional Economy in the Context of Sustainable Development]. *Ekonomika Severo-Zapada: problemy i perspektivy razvitiya [Economy of the North-West: Problems and Prospects of Development]*, 4(67), 4-18. doi: 10.52897/2411-4588-2021-4-4-18. (In Russ.).
5. Kuznetsov, L. A. (2014). *Formirovanie integrirovannoj sistemy prodvizheniya krupnogo turistskogo tsentra na rossijskom i mezhdunarodnom rynkakh turistskikh uslug [Formation of an integrated system for promoting a large tourist center in the Russian and international tourism services markets]*: Candidate of Economics thesis. St. Petersburg: Saint Petersburg State University of Economics. (In Russ.).
6. Pilyasov, A. N., & Kibenko, V. A. (2020). Olenevody-predprinimateli: trudnyj puti k obretniyu ekonomicheskoy samostoyatel'nosti [Reindeer Herders-Entrepreneurs: A Difficult Path to Economic Independence]. *Nauchnyj vestnik Yamalo-Nenetskogo avtonomnogo okruga [Scientific Bulletin of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug]*, 1(106), 20-46. doi: 10.26110/ARCTIC.2020.106.1.003. (In Russ.).
7. Tatarkin, A. I., Petrakov, N. Ya., Tsvetkov, V. A., & et. al. (2014). *Rossijskaya Arktika: sovremennaya paradigma razvitiya [Russian Arctic: Modern Development Paradigm]*. St. Petersburg: Nestor-Istoriya LTD. (In Russ.).
8. Saryan, A. A., & Pustovoitenko, S. I. (2017). Turistsko-rekreatsionnyj kompleks: klassifikatsiya rekreatsionnykh territorij [Tourist and recreational complex: classification of recreational territories]. *Teoreticheskaya i prikladnaya ekonomika [Theoretical and Applied Economics]*, 2, 64-78. doi: 10.25136/2409-8647.2017.2.22792. (In Russ.).
9. Tatarkin, A. I., Loginov, V. G., & Zakharchuk, E. A. (2017). Sotsialino-ekonomicheskie problemy osvoeniya i razvitiya rossijskoj Arkticheskoy zony [Socioeconomic Problems in Development of the Russian Arctic Zone]. *Vestnik Rossijskoj akademii nauk [Herald of the Russian Academy of Sciences]*, 87(2), 99-109. doi: 10.7868/S086958731701011X. (In Russ.).
10. Tolstykh, O. N. (2020). Roli kultury korennykh narodov Kanady v formirovanii turistskogo interesa [The role of the culture of indigenous peoples of Canada in the formation of tourist interest]. *Problemy i perspektivy razvitiya turizma v Rossijskoj Federatsii [Problems and prospects for tourism development in the Russian Federation]*. Simferopol: V. I. Vernadskiy CFU, 414-418. (In Russ.).
11. Tolstykh, O. N. (2020). Etnokulturnye territorialnye komplekсы na primere korennykh narodov provintsii Kvebek (Kanada) [Ethnocultural territorial complexes on the example of indigenous peoples of the province of Quebec (Canada)]. *Mezhdunarodnyj*

- demograficheskij forum [International demographic forum]: Proc. Sessions. Voronezh: Tsifrovaya poligrafiya, 498-503. (In Russ.).*
12. Khayrullin, R. Z. (2009). Aborigennoe naselenie v strukture kanadskogo obshchestva [Aboriginal population in the structure of Canadian society]. *Sotsialnaya politika i sotsiologiya [Social Policy and Sociology]*, 2(44), 33-46. (In Russ.).
 13. Khlebnikov, S. S. (2013). *Formirovanie resursnogo potentsiala turistskikh territorij [Formation of the resource potential of tourist territories]:* Candidate of Economics dissertation: Author's Abstract. Sochi: Sochi University Editorial and Publishing Center. (In Russ.).
 14. Tsyshchuk, E. A., Kruzhalin, V. I., & Shabalina, N. V. (2019). *Organizatsiya proektnoj deyatel'nosti v sfere turizma: munitsipalinyj uroven [Organization of project activities in the field of tourism: municipal level].* Moscow: Izdateliskij servis LTD. (In Russ.).
 15. Dana, L. P., Åge Riseth, J. (2010). Reindeer herders in Finland: Pulled to community-based entrepreneurship and pushed to individualistic firms. *The Polar Journal*, 1(1), 108-123. doi: 10.1080/2154896X.2011.568795.